

NAVOIYNING “HAYRAT UL-ABROR” DOSTONIDA QO‘LLANGAN FITONIMLARNING LEKSIK VA KONNOTATIV MA’NOSI

Sobirova Shahzoda Faxriddin qizi
Shahrisabz davlat pedagogika
instituti doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror” asaridagi fitonimlar leksik-semantik jihatdan tadqiq etilgan bo‘lib, asarda qo‘llangan o‘simlik nomlarining o‘z va ko‘chma ma‘nolari alohida o‘rganilgan. O‘simlik nomlarining turkiy tilda hamda boshqa tillarda qanday nomlanishiga to‘xtalib o‘tilgan. Bundan tashqari, eski o‘zbek tilida faol bo‘lgan o‘simlik nomlarining asarda qanchalik darajada qo‘llanganligi statistik jihatdan tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: fitonimlar, o‘simliklar dunyosi, leksika, o‘z qtlam, o‘zlashgan qatlam, eskirgan leksika, neologizmlar.

1 Kirish.

Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror” asari nafaqat o‘zbek adabiyoti, balki butun Sharq mumtoz adabiyotining bebaho durdonalaridan biri hisoblanadi. Ushbu asarda insoniy fazilatlar, axloqiy qadriyatlar, diniy-ma’naviy tushunchalar chuqur tahlil qilinib, hikmat va o‘gitlar orqali bayon etilgan.

Mazkur asarda til vositalarining, jumladan, fitonimlarning (o‘simlik nomlarining) ishlatilishi ham alohida e‘tiborga loyiqdir. Fitonimlar asarning badiiyligini oshirish bilan birga, undagi ramziy va majoziy ma‘nolarni boyitishda muhim rol o‘ynaydi. Ulardan foydalanish orqali shoir tabiat manzaralarini tasvirlabgina qolmay, o‘quvchini chuqur falsafiy mushohadaga undaydi.

Ushbu maqolada “Hayrat ul-abror” asarida uchraydigan fitonimlarning leksik-semantik xususiyatlari, ularning badiiy-estetik va semantik vazifalari o‘rganiladi. Bundan tashqari, fitonimlarning asardagi umumiy kontekst bilan bog‘liqligi, ularning obraz yaratishdagi o‘rni tahlil qilinadi. Shu orqali Navoiyning til vositalaridan naqadar mohirona foydalanganini ko‘rsatish maqsad qilingan.

2 TADQIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI.

Ma‘lumki, o‘simliklar olami tabiat boyliklaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, bizning xalqimiz eng qadimgi davrlardan boshlab o‘simliklarning xosiyatini bilishga intilishgan hamda ulardan turli kasalliklarni davolashda foydalanishgan. Zahiriddin Muhammad Bobur “Boburnoma” da nafaqat adabiyot va san‘at, balki tarix, geografiya, hayvonot olami va o‘simliklar dunyosi haqida ham batafsil ma‘lumotlar keltirgan. Jumladan, Farg‘ona vodiysi, Samarqand, Kobul va Hindistonda tarqalgan 150 dan ortiq o‘simliklar nomlarini, ta‘rifini, tarqalishini va shu bilan birga, ushbu o‘simliklarning arabcha, turkiycha hamda hindcha nomini yozib qoldirgan.

Hozirgi kunda ham mamlakatimizda o‘simliklarga bo‘lgan qiziqish nihoyatda katta. Fitonimlarga nafaqat biolog va zoologlar, balki tilshunos olimlar ham qiziqib, samarali ishlarni amalga oshirmoqdalar. Masalan, D.Yormatovanning “O‘simlikshunoslik”, H.Yo‘ldoshevning “O‘simlik kasalliklari”, S.Muhammadjonov va F.Jonguzarovlarning “O‘simlikshunoslikka oid Ruscha-o‘zbekcha izohli lug‘at” ini misol keltirish mumkin¹².

O‘simlik nomlari eng qadimgi davrdan boshlab to hozirgacha qo‘llanib kelinmoqda. O‘simlik nomlari fitonimlar nomi ostida ham ataladi. “Fitonim” so‘zi lotincha “fitos” – “o‘simlik”, “onuma” - “nom” degan ma‘noni bildiradi¹³.

Fitonimlar - o‘simliklarga qo‘yilgan nomlari bo‘lsa, Fitonimiya o‘simlik nomlarining majmui, Fitonimika esa fitonimlarni o‘rganuvchi tilshunoslikning bo‘limidir. Fitonimikaning umumiy va xususiy

¹² Murodova N. O‘zbek tilida fitonimlar. – Qarshi., BMI, 2016.

¹³ O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – T., O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 1-,2-,3-,4-,5-jild. 2006.

ko‘rinishlari bor. Umumiy fitonimika bugungi dunyo zaminidagi o‘simliklar dunyosini ilmiy me‘yorlarda tadqiq etish yo‘lidan boradigan sohadir. Fitonim nomlari qadim tarix asarlari orqali bizgacha yetib kelgan bo‘lib, xususan, bir o‘simlik nomlarining ikki-uch xil varianti qo‘llangan Abu Rayhon Beruniy qalamiga mansub “Saydana”, tibbiyot qonunlarining mashhur vakili Ibn Sinoning “Tib qonunlari”, “Kitob ush-shifo”, Boburning “Boburnoma” va shu kabi qator asarlari o‘simlik nomlari qayd etilgan mashhur asarlar hisoblanadi. O‘zbek tilida qo‘llanilayotgan fitonimlar tadqiqi grammatik, leksik, semantik jihatdan ham ahamiyatli bo‘lib, ularning mazmunini aniqlashda o‘simliklar nomlarini chuqur tahlil qilish yordam beradi. Yuqorida qayd etilgan asarlarda keltirilgan fitonimlar davr nuqtayi nazaridan o‘ziga xos ko‘rinishga ega bo‘lib, ular hozirgi o‘zbek tilida qo‘llaniladigan o‘simlik nomlaridan talaffuz jihatdan ham, nomlanish jihatdan ham biroz boshqacharoq ko‘rinish kasb etishi mumkin. O‘simlik nomlarini ifodalovchi lug‘aviy birliklarga nisbatan lingvistik tadqiqotlarda o‘simlik nomi, o‘simliklarni ifodalovchi leksemalar, o‘simlik otlari, o‘simliklarni atovchi otlar, botanik terminlar, fitonim, fitonimik leksika, floristik leksika kabi terminlari qo‘llangani kuzatiladi¹⁴.

3 Muhokama va tadqiqot natijalari

Alisher Navoiyning “Hayrat ul-Abror” asarida fitonimlar (ya’ni o‘simliklarning nomlari) muhim o‘rin tutadi. Fitonimlar Navoiy asarining badiiy tilini boyitish va g‘oyaviy mazmunni chuqurlashtirishda xizmat qiladi.

“Hayrat ul-Abror” asarida quyidagi fitonimlar mavjud: *gul, g‘uncha, sarv, sunbul, firuza, xoshok, giyoh, nishtar, lola, sabza, zahrgiyoh, bargi suman, vard, poya, xas, tikan, barg, rayhon, nasrin, binafsha, misvok, axzar giyoh, arpa, bug‘doy, nargis, sumanbar, bodom, shalg‘am, nilufar, sidra, qamish, gulshakar, sholi, tariq, mehriyoh, shamshod, savsan* va boshqalar. Ushbu fitonimlar asar tarkibida o‘z va ko‘chma ma‘nolarda qo‘llangan bo‘lib, ayrim misralarda o‘z leksik ma‘nosini yo‘qotib badiiy san‘atlarni yaratishda foydalanilgan.

Yuqorida aniqlangan fitonimik birliklarning asardagi misralarda qaysi ma‘noda kelayotganligini birma-bir ko‘rib o‘tamiz¹⁵.

Lolasini shu‘lai oh aylabon,

Sabzasini zahrgiyoh aylabon. [muqaddima, 19-bet]

Ushbu baytda *lola, sabza, zahrgiyoh* kabi o‘simlik nomlari qo‘llangan bo‘lib, o‘z leksik ma‘nosini yo‘qotgan.

Esti nasimi bu guliston sari,

Sunbulu sarvu gulu rayhon sari. [muqaddima, 76-bet]

Ko‘rinib turibdiki, baytda qo‘llanilgan *sunbul, sarv, gul, rayhon* leksemalari o‘z ma‘nosida kelgan.

Dasht anga gulshanu nasrin – tikan,

Yo‘liki yonida mug‘ilon chaman. [ikkinchi maqolat, 123-bet]

Bu baytda esa *nasrin, tikan* fitonimlari o‘xshatish ma‘nosida kelib, o‘z ustiga konnotativ ma‘no yuklaydi.

Sanga binafsha kibi qaddi nigun,

Bosh ko‘tara olmay uyotdin zabun.[uchinchi maqolat,131-bet]

Ekmak emas, borcha bukim to‘rg‘asen,

Arpau bug‘doy sochibon o‘rg‘asen. [beshinchi maqolat, 161-bet]

Yuqoridagi misralarda binafsha fitonimi bilan tashbeh san‘ati hosil qilingan; *arpa, bug‘doy* fitonimlari esa o‘z ma‘nosida qo‘llangan.

¹⁴ Rahimova S. Fitonimlar va ularning o‘ziga xos xususiyatlari. ILM-FAN VA INNOVATSIYA ILMIY-AMALIY

KONFERENSIYASI . 92-93-bet.

¹⁵ Alisher Navoiy . Hayrat ul-abror.G‘afur G‘ulom ,Toshkent: - 2009. (Porso Shamsiyev ilmiy-tanqidiy matni asosida)

Ravshan erur ko‘zki, tutar kom ila,
Go‘shai mehrob iki *bodom* ila. [yettinchi maqolat, 179-bet]
Oshig‘a kim solsa qilib ziynat ish,
Zardagu shalg‘am kibi oltun-kumush. [yettinchi maqolat, 180-bet]

“Hayrat ul-abror” asarining to‘qqizinchi maqolati “Ishq o‘ti ta‘rifida” deb nomlanib, ushbu bobda ham bir qancha fitonimlar mavjud. Masalan:

Qomat o‘lub *savsani* ozod anga,
Balki sihi *sarv* ila *shamshod* anga. [to‘qqizinchi maqolat, 203-bet]

baytida *savsan*, *sarv* va *shamshod* o‘simliklari o‘z ma‘nosida emas, balki yor qomatini ta‘riflash uchun ishlatilgan.

Zulf anga *sunbuli* mushkin bo‘lub,
Yuz bila eng *lolavu nasrin* bo‘lub.
Ko‘zdin o‘lub *nargisi* fattonlari,
Labdin o‘lub *g‘unchai* xandonlari. [to‘qqizinchi maqolat, 203-bet]

Ushbu misralarda ham aynan yuqoridagidek *sunbul*, *lola*, *nasrin*, *nargis*, *g‘uncha* fitonimlari orqali yor ko‘rinishi ta‘riflangan.

4 Xulosa

Fikrimiz nihoyasida shuni ta‘kidlash joizki, Alisher Navoiyning har bir asarida so‘zlar nihoyatda tartibli va keng ma‘noli qilib ishlatilgan. Bir leksema necha marotaba takrorlanishiga qaramay har bir misrada o‘zgacha mazmun bilan sayqallangan. Shuningdek, o‘simlik nomlari hisoblanmish fitonimlardan ham yetarli darajada foydalanilgan. So‘zimiz dalili sifatida “Hayrat ul-abror” dostonidagi ayrim fitonimlarning statistikasini keltirib o‘tamiz. Masalan: gul – 55 marta, g‘uncha – 22 marta, lola – 26 marta, sarv – 30 marta, nargis – 17 marta, tikan – 14 marta, vard (atirgul) – 7 marta va boshqa o‘simliklar bir necha marotaba qo‘llangan.

Bundan tashqari, fitonimlarning leksik ma‘nosi (ya‘ni so‘zning lug‘aviy ma‘nosi) hamda konnotativ ma‘nosi (ya‘ni ma‘no ustiga yuklangan badiiy yoki falsafiy mazmun) o‘quvchida yuksak badiiy va lingvistik tafakkurni shakllantirishda yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Begmatov E. Hozirgi o‘zbek adabiy tilining leksik qatlamlari. – Toshkent: Fan, 1985;
2. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – T., O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 1-,2-,3-,4-,5-jild. 2006;
3. Alisher Navoiy . Hayrat ul-abror. - Toshkent: G‘afur G‘ulom , 2009. (Porso Shamsiyev ilmiy-tanqidiy matni asosida)
4. Murodova N. O‘zbek tilida fitonimlar. – Qarshi., BMI, 2016;
5. Mirzayeva D. Fitonimik komponentli ingliz birliklarining leksik-semantik tahlili . SCIENCE AND INNOVATION. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 1 ISSUE 6 , 925-929-b;
6. Rahimova S. Fitonimlar va ularning o‘ziga xos xususiyatlari. ILM-FAN VA INNOVATSIYA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI . 92-93-bet.
in-academy.uz/index.php/si.